

**Convención Internacional Científica y Tecnológica de la Universidad de Camagüey
“Ignacio Agramonte Loynaz”.**

ACCIONES DE PREPARACIÓN PARA LOS CUADROS DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA EN EL CONTEXTO ACTUAL.

Autoras: MSc. Ana Margarita Bermúdez*, MSc. Lorena Morales Tarajano*,

*Escuela Provincial del Partido “Cándido González Morales”. Circunvalación Este. Camagüey CP 70100. E-mail: loremortar05@gmail.com, lorena.morales@reduc.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación. Simposio: La gestión didáctica innovadora frente a las pandemias.

RESUMEN

El Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente de la sociedad cubana, la cual como organización de vanguardia, exige una sistemática e integral preparación de sus cuadros. A partir de los resultados del diagnóstico, las actividades de vinculación y la atención a cuadros y reservas, se constatan insuficiencias en la planificación del trabajo, el uso inadecuado de los documentos rectores, la selección y preparación de la reserva, así como falta de preparación para el enfrentamiento a los problemas energéticos y medioambientales. Desde las ideas expuestas el objetivo del trabajo radica en proponer acciones docentes metodológicas que contribuyan a la preparación integral de los cuadros del PCC para su desempeño exitoso en el cumplimiento de la tarea ordenamiento y los acuerdos del 8vo Congreso, en la etapa de recuperación de la COVID-19. El resultado que se presenta es demanda del proyecto “Fundamentación del trabajo metodológico para la formación de los profesionales del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de la Escuela Provincial de Partido “Cándido González Morales”, del cual se deriva un programa integrador que incluye acciones docentes metodológicas encaminadas a la lucha ideológica en la coyuntura actual; la subversión política ideológica de Estados Unidos contra Cuba; el autodidactismo en la labor del cuadro del PCC; la planificación en la labor de dirección política; análisis de los documentos aprobados en el 8vo Congreso del PCC; la disciplina y el liderazgo para el enfrentamiento a los problemas energético y medioambientales en el territorio.

PALABRAS CLAVES: preparación política ideológica de los cuadros del PCC, dirección política de la sociedad, liderazgo, trabajo metodológico, problemas energéticos y medioambientales.